

RANCANG BANGUN SASIS JENIS TANGGA PADA KENDARAAN LISTRIK RODA 3

Novian Fajar Satria^{1)*}, Rangga Yoga Gumilang Samino¹⁾, Raden Sanggar Dewanto¹⁾
Muhammad Rizani Rusli²⁾

¹⁾Program Studi Teknik Mekatronika, Departemen Teknik Mekanika dan Energi
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Jl. Raya ITS, Kampus PENS, Surabaya, 60111, Indonesia

²⁾Program Studi Teknik Elektro Industri, Departemen Teknik Elektro, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya,
Jl. Raya ITS, Kampus PENS, Surabaya, 60111, Indonesia

*email korespondensi: ovinmeka@pens.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Received:
19/05/2025

Received in revised:
18/07/2025

Accepted:
18/07/2025

Online-Published:
31/07/2025

ABSTRAK

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kendaraan listrik roda 3 antara lain berat kendaraan, pemilihan motor dan sistem kendali. Ketiga aspek tersebut mempengaruhi konsumsi energi mobil listrik. Semakin berat kendaraan maka semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menggerakkannya, sehingga dalam pembuatan mobil diharapkan bobot kendaraan tidak terlalu berat namun juga kuat dan kokoh. Penelitian ini fokus membahas mengenai perancangan dan konstruksi kerangka pada mobil listrik roda 3. Jenis sasis yang digunakan pada kendaraan listrik roda 3 adalah jenis sasis tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah simulasi dan eksperimen dari desain dan alat yang telah dibuat. Material yang digunakan yaitu Aluminium 6061 hollow ukuran 25x25 mm dengan desain yang lebih efisien yang memiliki ground clearance 128 mm. Hasil akhir pada penelitian ini adalah berat total sasis 20 kg, sedangkan untuk ketahanan sasis yaitu mampu menahan beban maksimal sebesar 70 kg.

Kata Kunci : kendaraan listrik, sasis tangga, mobil listrik roda 3

ABSTRACT

Several factors that need to be considered in the manufacture of 3-wheeled electric vehicles include vehicle weight, motor selection and control system. These three aspects affect the energy consumption of electric cars. The heavier the vehicle, the greater the energy needed to move it, so that in making a car, the vehicle weight is expected to be not too heavy but also strong and sturdy. This study focuses on discussing the design and construction of the frame on a 3-wheeled electric car. The type of chassis used in 3-wheeled electric vehicles is a ladder chassis type. The research method used is simulation and experimentation of the design and tools that have been made. The material used is 25x25 mm hollow aluminum 6061 with a more efficient design that has a ground clearance of 128 mm. The final result of this study is the total weight of the chassis reaches 20 kg, while the chassis resistance is able to withstand a maximum load of 70 kg.

Keywords : electric vehicle, ladder sasis, 3-wheeled electric car

©2025 The Authors. Published by
Machinery: Jurnal Teknologi Terapan
(Indexed in SINTA)

doi:
<http://doi.org/10.5281/zenodo.16936595>

1 PENDAHULUAN

Pertumbuhan transportasi di Indonesia sangat pesat, baik transportasi udara, laut, maupun darat. Peran transportasi yang paling besar adalah dalam kegiatan perekonomian, pengiriman barang, pengangkutan, dan lain sebagainya. Hal ini akan dapat berjalan dengan lancar bila didukung dengan transportasi yang aman, nyaman, dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Transportasi merupakan sarana mobilitas manusia

yang menunjang kelangsungan hidup. Secara umum fungsi dan kegunaan transportasi dapat digunakan untuk membantu seseorang, baik secara individu maupun kelompok, mencapai sarana dan tujuannya. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, alat transportasi mulai menimbulkan permasalahan yaitu ketersediaan jumlah bahan bakar yang tersedia saat ini. Di era modern saat ini, kebutuhan energi sangatlah besar. Perkembangan penggunaan kendaraan listrik berkembang dengan cepat dengan pasar terbesar adalah Tiongkok diikuti wilayah Eropa dan Amerika Serikat. Perkembangan kendaraan listrik sangat bergantung dari kebijakan yang dikeluarkan oleh negaranya [1], Konsumsi energi fosil terbesar di Indonesia adalah bahan bakar minyak (BBM). Sejalan dengan rumitnya permasalahan transportasi dan bahan bakar, pada tahun 2013 melalui Dahlan Iskan, Menteri BUMN, mobil listrik mulai dikenalkan kepada masyarakat Indonesia. Perkembangan kendaraan listrik saat ini telah berada pada kondisi di mana semua teknologi pendukungnya telah berkembang sangat pesat dibandingkan dengan apa yang terjadi pada periode pertama dan kedua. Sebagai contoh teknologi pabrikasi dan bahan, mesin listrik, elektronika daya dan mikroelektronika telah berkembang sedemikian pesat sehingga dapat dihasilkan komponen-komponen berspesifikasi tinggi dan dengan ukuran atau berat yang lebih kecil [2]. Di era modern saat ini, kebutuhan energi sangatlah besar. Kebutuhan energi sebagian besar dipasok dari energi fosil. Di sisi lain, pasokan energi fosil sebagai sumber energi yang dibutuhkan manusia saat ini semakin berkurang. Hal ini menjadi masalah hampir di semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Menurut data Buku Panduan Statistik Energi & Ekonomi Indonesia Tahun 2020, konsumsi energi fosil terbesar yang digunakan di Indonesia adalah bahan bakar minyak (BBM). Konsumsi bahan bakar ditunjukkan pada Gambar 1 yang menunjukkan bahwa jumlah bahan bakar minyak (BBM) yang dikonsumsi pada sektor transportasi sangat besar dibandingkan sektor lainnya.

Gambar 1. Konsumsi Bahan Bakar Tahun 2020 (Handbook Statistik Energi & Ekonomi Indonesia)

Namun pada penelitian ini mobil listrik yang dikembangkan memiliki kekurangan dalam pemilihan material yang relatif berat sehingga memerlukan tenaga yang besar untuk menjalankan mobil, sehingga mengakibatkan mobil kurang efisien dalam menggunakan energi listrik. Salah satu komponen penting pada kendaraan listrik adalah *chassis*. Untuk itu, diperlukan desain *chassis* yang tepat agar keamanan dan kenyamanan kendaraan terjamin. Dalam perkembangan kendaraan listrik, model penggerak motor listrik langsung ditempatkan pada roda atau yang sering disebut dengan *in-wheel* [3]. Sebagai salah satu komponen penting dalam perancangan dan pengembangan kendaraan, rangka memegang peranan yang krusial. Rangka digunakan sebagai penopang utama beban yang ada pada kendaraan baik saat diam (beban statis di satu titik), melakukan akselerasi dan deselerasi serta bermanuver (beban cenderung fluktuatif pada beberapa titik). Agar memenuhi standar keamanan dan kenyamanan, pemilihan bahan, desain dan teknik penyambungan diperlukan. Selain itu, tingkat kekuatan dalam menahan beban dan vibrasi serta usia pakainya juga harus diperhitungkan [17].

Namun pada penelitian ini mobil listrik yang dikembangkan memiliki kekurangan dalam pemilihan material yang relatif berat sehingga memerlukan tenaga yang besar untuk menjalankan mobil dan mengakibatkan mobil kurang efisien dalam menggunakan energi listrik. Pengujian simulasi rangka kendaraan roda tiga juga telah dilakukan oleh Charkha, dkk. Penelitian tersebut menggunakan beberapa jenis material yang diaplikasikan pada rangka, meliputi *mild steel*, *carbon fibre*, *cast iron*, *stainless steel*, *gray cast iron*, *aluminium alloy*, dan *magnesium alloy* dengan ANSYS sebagai program untuk melakukan analisis strukturnya. Beban yang digunakan adalah 12,787.8 N yang terdistribusi secara merata pada dua buah rangka balok. Hasilnya, material *mild steel* memiliki nilai deformasi total paling rendah yakni 13,686 mm dan material *magnesium alloy* nilai deformasi total tertinggi yakni 63.765 mm. Sedangkan untuk nilai *equivalent stress* tertinggi adalah material *carbon fiber* sebesar 156.5 MPa dan material *magnesium alloy* dengan nilai *equivalent stress* terkecil yakni 153.52 MPa [16]. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan mobil listrik yang lebih efisien dan ergonomis, sehingga dapat digunakan secara umum dan menjadi acuan bagi dunia akademis dalam mengembangkan penelitian dan pengetahuan mengenai

perancangan kendaraan mobil hemat energi. Dengan menggunakan desain bodi yang aerodinamis, pemilihan material yang baik dan desain rangka yang kokoh akan menjadi sistem pada penelitian ini. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan mobil listrik yang lebih efisien dan ergonomis, sehingga dapat digunakan secara umum dan menjadi acuan bagi dunia akademis dalam mengembangkan penelitian dan pengetahuan mengenai perancangan mobil hemat energi. Pemilihan material yang baik dan desain rangka yang kokoh akan menjadi sistem pada penelitian ini.

2. BAHAN DAN METODA

Sasis atau rangka kendaraan harus mempunyai konstruksi yang kuat untuk menopang beban kendaraan. Selain konstruksi yang kuat, *chassis* juga harus ringan agar dapat mengefektifkan tenaga yang dihasilkan dari sistem penghasil tenaga [3]. Sasis pada kendaraan memiliki masing-masing jenis sesuai dengan fungsi kendaraan itu sendiri. Sasis memiliki bentuk yang beragam dengan penggunaan yang berbeda, seperti, rangka sasis tulang punggung (*backbone*), sasis tangga (*ladder frame*), rangka ruang tubular (*tubular space frame*), *monocoque* [6]. Jenis sasis yang digunakan pada mobil ini adalah sasis *ladder-frame*. Sasis rangka tangga berbentuk tangga merupakan model paling sederhana dan tertua yang masih banyak digunakan dalam konstruksi kendaraan modern. Sasis jenis ini diadaptasi dari kereta kuda yang mampu membawa dan menopang beban berat. Sasis ini terdiri dari dua batang rangka inti yang memanjang sepanjang kendaraan dan dihubungkan oleh komponen melintang yaitu anggota silang dan tulangan. Pada sasis model ini, rangkanya terpisah dari bodi sehingga sasis dan bodi kendaraan dapat dilepas. Ciri dari sasis ini adalah dapat meredam getaran akibat jalan yang tidak rata karena adanya bantalan pada rangkanya. Dari segi desain, sasis jenis ini juga lebih sederhana, dan bodi kendaraan bisa diubah dengan sasis yang sama. Dari beberapa tipe sasis yang ada, terdapat 2 tipe sasis yang cocok digunakan pada konsep mobil hemat energi kelas *prototype*. Dua jenis sasis tersebut adalah sasis tangga dan sasis *monocoque*. Simulasi desain sasis bertujuan untuk mengetahui besar distribusi tegangan *von mises stress*, *displacement* dan *factor of safety*. Simulasi desain sasis menggunakan *Software Inventor* agar lebih cepat dan efisien untuk mencari, menghitung atau menentukan tegangan pada sebuah objek. Proses simulasi tegangan pada objek sasis dimulai dengan membuat sebuah model/*part* yang akan di analisa, memilih material untuk model/*part*, mengatur kekasaran/kehalusan *mesh*, memberi beban (*load*) berupa gaya (*force*), memberi tumpuan (*constraint*) berupa *fixed constraint*, menjalankan analisa tegangan dan memvisualisasi hasil dan animasinya [19].

Sasis tangga mempunyai keunggulan bentuknya yang sederhana hanya terdiri dari dua anggota rangka inti yang memanjang sepanjang kendaraan dan dihubungkan dengan bagian melintang sehingga cocok untuk diaplikasikan pada mobil berjenis *prototype*. Sedangkan sasis *monocoque* mempunyai keunggulan memiliki massa yang paling ringan dibandingkan jenis sasis lainnya karena sasisnya menyatu dengan bodi mobil. Meskipun mobil dengan sasis *monocoque* akan memiliki massa yang lebih ringan dibandingkan mobil dengan sasis tangga, namun dari segi keselamatan, mobil dengan sasis tangga lebih tahan guncangan dan tidak mudah hancur jika terjadi kecelakaan dibandingkan mobil dengan sasis tangga. sasis monokok. Hal ini menjadi lebih menjadi pertimbangan dalam memilih jenis sasis untuk mencapai target massa kendaraan ringan. Perhitungan menggunakan rumus matematika dapat dilakukan dengan tegangan efektif *Von Mises*, yang didefinisikan sebagai tegangan tarik uniaksial yang dapat menghasilkan energi distorsi yang sama dengan yang dihasilkan oleh kombinasi tegangan kerja. Analisis kegagalan dapat dilakukan dengan pemodelan sebagai berikut:

$$\sigma' = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1\sigma_2 - \sigma_2\sigma_3 - \sigma_1\sigma_3} \quad (1)$$

Teori Kegagalan pada dasarnya terjadi ketika suatu struktur dinyatakan gagal jika tidak dapat lagi berfungsi dengan baik atau bahkan mengalami kerusakan pada saat digunakan memikul beban sesuai rencana.

- I. Teori Tegangan Utama Maksimum: Kegagalan akan terjadi ketika tegangan utama mencapai tegangan leleh dengan menggunakan pemodelan persamaan matematis.

$$\sigma \geq S_y \quad (2)$$

$$\frac{\sigma}{S_y} \geq \frac{1}{n} \quad (3)$$

- II. Teori Distorsi Energi Maksimum (Teori Von Mises) : Kegagalan akan terjadi ketika tegangan utama *Von Mises* melebihi kekuatan luluh material melalui persamaan $\sigma_e \geq S_y$ (4)

Faktor keamanan digunakan untuk mengevaluasi keamanan suatu struktur, dimana kekuatan suatu material harus melebihi kekuatan sebenarnya $(n) = \frac{S_y}{\sigma_e}$. (5)

σ = Tegangan Utama

S_y = Kekuatan Hasil Bahan

Σe = Kekuatan Distorsi

Sasis rangka tangga dipilih karena keawetan dan kekuatannya dalam meredam getaran. Selain itu, untuk mengoptimalkan bobot sasis, digunakan material dasar aluminium *hollow* 6065 dengan dimensi 25x25 mm dan ketebalan 2 mm. Aluminium *hollow* dipilih karena struktur logamnya kuat dan massanya ringan. Keunggulan massa sasis yang tidak terlalu berat dan kuat dapat mengurangi keluaran tenaga sekaligus meningkatkan efisiensi sistem kendali mobil. Bentuk persegi panjang yang berongga dari bahan aluminium sangat membantu sebagai rangka utama untuk menopang seluruh beban pada sebuah mobil. Material aluminium *alloy* dipilih karena saat ini cukup populer digunakan pada industri manufaktur otomotif. Material ini memiliki beberapa kelebihan sehingga dapat diaplikasikan pada kendaraan listrik, di antaranya: beban yang lebih ringan tetapi kekuatan yang baik, pengolahan material yang mudah, lebih tahan terhadap korosi, beberapa pengembangan lebih lanjut bahkan dapat menghasilkan kekuatan tarik lebih dari 1.000 MPa [18]. Fungsi utama sasis rangka *ladder* pada kendaraan ini sangatlah krusial, yaitu:

- I. Untuk menunjang gravitasi kendaraan penumpang, dapat lebih menghemat energi yang digunakan saat berkendara dan berakselerasi.
- II. Untuk memisahkan pengemudi dari komponen kelistrikan, untuk menopang beban komponen kelistrikan, beban peralatan pendukung lainnya seperti alat pemadam api ringan, beban pengemudi, rem hidrolis, tindakan percepatan dan perlambatan, serta untuk menahan gaya torsi yang ditimbulkan dari bentuk permukaan jalan.
- III. Untuk menahan beban kejutan akibat benturan dengan benda lain.
- IV. Sebagai landasan penempatan bodi kendaraan, komponen kelistrikan, perlengkapan keselamatan, dan jok pengemudi.
- V. Untuk mengurangi getaran motor BLDC dan getaran akibat bentuk permukaan jalan.

Gambar 2. Desain Sasis Jenis Tangga

Gambar 3. Dimensi Sasis

Untuk memperjelas pembacaan gambar teknis rinci sasis ditunjukkan pada Tabel 1. Rangka tangga sasis terbuat dari bahan aluminium yang didesain dan direkayasa sedemikian rupa sehingga mampu menahan sebagian besar beban pada suatu kendaraan.

Tabel 1. Informasi Dimensi Sasis

No.	Dimensi Sasis	Ukuran
1	Panjang sasis total	1960 mm
2	Lebar sasis total	459.020 mm
3	Tinggi sasis total	434.271 mm
4	Selisih ketinggian terhadap tanah	128 mm
5	Berat total	20 kg

Dalam proses pembuatan sasis, penyambungan setiap rangkanya menggunakan las busur listrik dengan kategori *consumable electrode* yaitu kategori yang menggunakan elektroda yang terbakar dengan proteksi berupa *flux* atau *slag* yang ikut meleleh pada saat pengelasan. Proses pengelasan dengan menggunakan las listrik dipilih karena bahan yang akan disambung dengan pengelasan relatif tipis dan kuat, sehingga tidak terjadi kerusakan pada saat proses pengelasan sehingga menghasilkan sambungan yang kuat dan kokoh. Dalam proses pembuatan sasis, penyambungan setiap rangkanya menggunakan las busur listrik dengan kategori *consumable electrode* yaitu kategori yang menggunakan elektroda yang terbakar dengan proteksi berupa *flux* atau *slag* yang ikut meleleh pada saat pengelasan. Proses pengelasan dengan menggunakan las listrik dipilih karena material yang akan disambung dengan pengelasan merupakan material yang relatif tipis dan kuat sehingga tidak terjadi kerusakan pada saat proses pengelasan sehingga menghasilkan sambungan yang kuat dan kokoh.

Gambar 4. Proses Pengelasan Sasis

Gambar 5. Hasil Jadi Sasis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Analisis yang dilakukan menggunakan sistem komputasi dengan Metode *FEA* (*Finite Element Analysis*). Metode ini dapat menyelesaikan masalah struktur kompleks pada mekanika benda padat untuk menghasilkan solusi berupa tegangan, regangan, defleksi hingga umur *fatigue*. Keunggulan dari metode *FEA* adalah penggunaan waktu dan biaya yang minimum, bahkan metode ini dapat digunakan sebelum *prototype* yang sebenarnya dengan menggunakan *software Autodesk Inventor* [4]. Hampir sama dengan simulasi

aerodinamika, simulasi pembebanan sasis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak CAE [5]. Ada aspek pengujian, *Analisis Stress*. Aspek ini merupakan simulasi *stress analysis* menggunakan *software* CAD *Autodesk Inventor*. Analisis tegangan adalah teknik yang menggunakan berbagai metode tersebut untuk menentukan tegangan dan tegangan pada material dan struktur yang terkena gaya. Hal ini dapat dilakukan melalui simulasi komputasi, teknik pengujian eksperimental, pemodelan matematika analitik, atau kombinasi metode. Pengujian tersebut bertujuan untuk menguji stabilitas dan keandalan sistem mekanis baru dalam kondisi ekstrem. Pada kendaraan listrik roda 3 ini ada beberapa bagian yang akan dibebani. Masing-masing pada setiap bentuknya harus mempunyai faktor keamanan di atas standar. Di mana standar faktor keamanan bebannya adalah beban pengguna maksimal 70 kg.

Penelitian dilakukan dengan merancang dan melakukan simulasi tegangan, perpindahan, dan faktor keamanan *Von Mises* pada rangka mobil listrik untuk mengetahui tingkat keamanannya. Pada uji simulasi, hasilnya dapat dilihat pada Gambar 6 di mana dengan menerapkan distribusi berat badan atau beban maka pusat gravitasi terletak pada bagian tengah atau tengah. Analisis struktur diperlukan untuk mengetahui apakah tekanan yang ditimbulkan oleh beban terdistribusi dengan baik. Sehingga diharapkan tidak terjadi tekanan tinggi pada salah satu titik pada rangka sasis yang mengakibatkan terjadinya deformasi plastis saat menerima beban, baik ketika memuat pengemudi, mesin, bodi, muatan barang atau bagian lainnya [7].

Gambar 6. Simulasi Pusat Gravitasi (CoG)

Sedangkan untuk mengujinya dengan perhitungan, terlebih dahulu harus diketahui dimensi mobil listrik, titik tumpu mobil terhadap bumi, dan massa pada setiap titik, serta sifat-sifat bahan yang dipilih untuk membuat mobil listrik. desain bingkai. Untuk struktur rangka, material yang dipilih adalah aluminium 6061 dengan konstruksi *hollow* setebal 2 mm dengan sifat material seperti pada :

Tabel 2. Informasi Bahan Aluminium 6061

Nama	Aluminium 6061	
Umum	Kepadatan Massa	2,71 gram/cm ³
	Kekuatan Hasil	276 MPa
	Kekuatan Tarik Tertinggi	310 MPa
Menekankan	Modulus Young	69 IPK
	Rasio Poisson	0,33 st
	Modulus Geser	26 IPK

Gambar 7. Simulasi Von Misses Stress

Gambar 8. Simulasi Displacement

Gambar 9. Simulasi Safety Factor

Tabel 3. Informasi Hasil Simulasi

Volume	1782622.058 mm ³
Massa	4.813 kg
Titik berat	x = 38,568 mm y = 272,112 mm z = -168,841 mm
Von Mises Stress	20,66 MPa (Maksimum)
Pemindahan	0,6814 mm (Maksimum)
Faktor Keamanan	15 μL (Maksimum)

Analisa *Stress Failure Von Mises* menggunakan rumus Persamaan 4 yaitu $\sigma_e \geq S_y$ dimana hasilnya adalah $20,66 \text{ MPa} \leq 276 \text{ MPa}$. Berdasarkan perhitungan, kuat tarik σ_e bahan aluminium 6061 sebesar 20,66 MPa, sedangkan kuat luluh sebesar 276 MPa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa material atau komponen tersebut mempunyai tingkat keamanan yang sangat tinggi, dengan kekuatan tarik yang jauh di bawah nilai kekuatan luluh yang disyaratkan agar tidak terjadi kegagalan S_y .

Analisis Faktor Keamanan menggunakan rumus Persamaan 5 yaitu *Safety Factor* (n) = S_y/σ_e , di mana hasilnya adalah Faktor Keamanan = $(276 \text{ MPa}) / (20,66 \text{ MPa})$ dan hasil yang didapatkan dari nilai Faktor Keamanan adalah 13,36 μL . Berdasarkan perhitungan analisis faktor keamanan diperoleh faktor keamanan (n) sebesar 13,36 μL . Dilanjutkan dengan pengujian langsung terhadap mobil tersebut, sebagai berikut:

Gambar 10. Pengujian Sasis

Dengan faktor keamanan yang tinggi yaitu maksimal 15 μ L serta dari hasil perhitungan yang didapatkan yaitu 13,36 μ L maka dapat disimpulkan bahwa material atau komponen tersebut mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam menahan beban dengan aman. Analisis ini memberikan keyakinan bahwa material atau komponen mempunyai kekuatan yang memadai dan dapat dianggap sebagai pilihan yang baik dalam aplikasi yang melibatkan beban atau tekanan tanpa risiko kegagalan atau kerusakan yang signifikan menggunakan jenis sasis tangga tersebut.

4. KESIMPULAN

Perancangan mekanis pada kendaraan yang ringan dan hemat energi memerlukan desain sasis yang sederhana dan efektif sehingga dengan material yang sedikit dapat menampung beban yang ada. Pemilihan material juga harus diperhatikan karena spesifikasi material sangat mempengaruhi desain mekanik yang ringan dan efektif. Rancangan sasis yang dibuat lebih efektif dibandingkan penelitian sebelumnya dengan bobot lebih ringan yaitu 20 kg dan daya tahan lebih kuat menggunakan bahan aluminium 6061 dengan konstruksi *hollow* yang mempunyai ukuran 25x25 mm dan tebal 2 mm dengan *Yield Strength* 276 MPa.

Perancangan mobil dengan beban keseluruhan 20 kg dan dilengkapi dengan sabuk pengaman 4 titik, dan berdasarkan perhitungan analisis faktor keselamatan diperoleh faktor keamanan mobil sebesar 13,36 μ L. Dengan faktor keamanan yang tinggi yaitu maksimal 15 μ L maka dapat disimpulkan bahwa mobil mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam menahan beban dengan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] V. Tulus Pangapoi Sidabutar, "Kajian pengembangan kendaraan listrik di Indonesia: prospek dan hambatannya", *jpe*, vol. 15, no. 1, pp. 21–38, May 2020. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v15i1.9217>
- [2] N. S Kumara, "Tinjauan Perkembangan Kendaraan Listrik Dunia Hingga Sekarang," *Transmisi: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, vol. 10, no. 2, pp. 89-96, Feb. 2012. <https://doi.org/10.12777/transmisi.10.2.89-96>
- [3] F. A. Budiman, A. Septiyanto, S. Sudiyono, A. D. N. I. Musyono, and R. Setiadi, "Analisis Tegangan von Mises dan Safety Factor pada Chassis Kendaraan Listrik Tipe In-Wheel", *j.rekayasa.mesin.*, vol. 16, no. 1, pp. 100–108, Apr. 2021. <https://doi.org/10.32497/jrm.v16i1.1997>
- [4] A. Toteles, "Analisis Material Kontruksi Chasis Mobil Listrik Laksamana V2 Menggunakan Software Autodesk Inventor", *JM*, vol. 7, no. 1, pp. 30-37, Apr. 2021. <https://doi.org/10.33019/jm.v7i1.1931>
- [5] H. D. Haryono, "Rancang Bangun Kendaraan Listrik Prototipe Roda 3 Enggang EV ITK", *macha*, vol. 5, no. 2, pp. 135–148, Dec. 2023. <https://doi.org/10.36815/majamecha.v5i2.2991>
- [6] Mgbemena C.O., Okongwu, M.O and Ibhadode. A.O.A, 2019, "Design Considerations for Ladder Chassis of a Lightweight Vehicle", *FUPRE Journal of Scientific and Industrial Research*, Vol.3, (1), 2019, pp 54-66. <https://journal.fupre.edu.ng/index.php/fjsir/issue/view/9>
- [7] Taufiqurrohman Zain, A., Djoko Suranto, D., Studi Mesin Otomotif, P., Negeri Jember, P., & Mastrip BOX, J. P. (2025). *Analisis Pengujian Statis pada Rangka Kendaraan Listrik Niaga Roda Tiga dengan Metode Elemen Hingga*. 16(01). <https://doi.org/10.35970/infotekmesin.v16i1.2487>
- [8] M. S. D. Ellianto and Y. E. Nurcahyo, "Rancang Bangun dan Simulasi Pembebanan Statik pada Sasis Mobil Hemat Energi Kategori Prototype", *JEEMM*, vol. 4, no. 2, pp. 53–58, Nov. 2020. <https://doi.org/10.30588/jeemm.v4i2.753>
- [9] Aken Derisman, Zikri, and M. R. Fauzi, "Rancang Bangun Kendaraan Listrik Roda Tiga Bertenaga Surya sebagai Kendaraan Niaga", *JST*, vol. 9, no. 2, pp. 481-486, Dec. 2022. <https://doi.org/10.37859/jst.v9i2.4417>
- [10] Adriana, M., B.P, A. A., & Masrianor, M. (2017). Rancang Bangun Rangka (Chasis) Mobil Listrik Roda Tiga Kapasitas Satu Orang. *Jurnal Elemen*, 4(2), 129. <https://doi.org/10.34128/je.v4i2.64>
- [11] D. Arisandi and A. Tahir, "Rancang Bangun Prototipe Mobil Listrik Berbasis Motor Listrik BLDC dengan Sistem Transmisi dan Suspensi Efisien", *JVTMFL*, vol. 3, no. 2, pp. 1–13, Oct. 2024. <https://jurnal.ats-sorowako.ac.id/index.php/otemasi/article/view/30>
- [12] A. Efendi, "Perancangan dan Analisis Perhitungan Rangka Mesin Mobil Listrik Sula Politeknik Negeri Subang", *j.rekayasa.mesin.*, vol. 15, no. 2, pp. 107–117, Sep. 2020. <https://doi.org/10.32497/jrm.v15i2.1843>
- [13] Azizi Hakim, M., Heriana, E., Sukmara, S., Susanto, D., Teknologi dan Informatika universitas Mathla, F., & Anwar Banten, ul. (n.d.). Perancangan Kendaraan Kampus Dengan Penggerak Motor Listrik (Vol. 01, Issue 02). <https://ejournal.ftiunmabanten.ac.id/technoma/article/download/133/112>

- [14] Yudistira Dwinanto, A., & Burhanuddin Muhammad, F. (2015). Analisis Karakteristik Bodi Dan Chassis Pada Prototype Kendaraan Listrik. *Jurnal Rekayasa Mesin*, 6(2), 119–126. <https://www.academia.edu/download/69946541/290.pdf>
- [15] Y. E. Nurcahyo and P. L. Wahyudi, "Rancang Bangun Body Fibercarbon dan Simulasi Aerodinamis dengan Ansys untuk Mobil Hemat Energi Kategori Prototype", *JEEMM*, vol. 5, no. 2, pp. 90–96, Oct. 2021. <https://doi.org/10.30588/jeemm.v5i2.883>
- [16] Charkha, P., Sherje, N., Dabhole, S., Raushan, R., Ekatpure, A., Burande, D., Dhore, P., & Narkhede, J. (2024). *Comparative Analysis of Materials for Chassis Design in a Three-Wheeled Electric Vehicle* (Vol. 27, Issue 3). <https://doi.org/10.52783/anvi.v27.1371>
- [17] K. Purnayasa, G. Wiratmaja, and N. A. Wigrha, "Redesign Frame Electric Ganesha Scooter Portable (E-GASPOL) dan Pengaruhnya terhadap Factor of Safety Kendaraan," *Jurnal Kajian Ilmiah dan Teknologi Teknik Mesin*, vol. 8, no. 1, pp. 12–18, Aug. 2023, <https://doi.org/10.32528/jp.v8i1.447>
- [18] M. Vannan, "Analysis of Aluminium Alloy Made Chassis for Heavy Duty Vehicle with Comparative Static Strength Analysis," *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, vol. 10, no. 1, pp. 287–292, Jan. 2022. [Online]. Available: www.ijcrt.org
- [19] Abidin, Z., & Rama, B. R. (2015). Analisa distribusi tegangan dan defleksi connecting rod sepeda motor 100 cc menggunakan metode elemen hingga. *Jurnal Rekayasa Mesin Universitas Sriwijaya*, 15(1), 30–39. <https://www.neliti.com/publications/127546/analisa-distribusi-tegangan-dan-defleksi-connecting-rod-sepeda-motor-100-cc-meng>